

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 12

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

DECEMBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 12-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-12>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь кунини **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

МО‘MINOV Davronjon Marifjon o‘g‘li*Farg‘ona davlat universiteti**Psixologiya kafedrasi**o‘qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10254828>

KASB TANLASHDA INSON XARAKTERI VA HUSUSIYATLARINI O‘RNI

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada davlat tomonidan katta e‘tibor berib kelinayotgan maktab o‘quvchilarining kasb tanlash motivlari amaliy jihatdan o‘rganib chiqilgan. Kasb tanlash har bir inson hayotida muhim o‘rin egallaydi, shu sababdan ushbu jarayonga qanchalik erta, maqsadli va mas‘uliyat bilan kirishilsa, shunchalik yaxshi natijalarni beradi. Kasbni to‘g‘ri tanlash uchun esa imkon qadar ko‘proq mutaxassisliklar haqida chuqur tushunchaga ega bo‘lish lozim. Chunki inson tanlagan kasbi bo‘yicha to‘liq va ob‘ektiv ma‘lumotga ega bo‘lsa, xato qilish ehtimoli shunchalik kam bo‘ladi. Shu sababdan kasb tanlashda nimalarga ahamiyat qaratish lozimligi va bu vaziyatda o‘quvchi yoshlarga kimlar tomonidan psixologik ta‘sir o‘tkazilishi mumkinligi haqida qisqa bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: kasb tanlash, kasb, motiv, ma‘naviy, kasb sohalari, aqliy, mehnat, xarakter, estetik, qiyinchilik, ziddiyat.

ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ РОЛЬ И СВОЙСТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье с практической точки зрения исследуются мотивы выбора профессии школьниками, которым уделяется большое внимание со стороны государства. Выбор профессии играет важную роль в жизни каждого человека, поэтому чем раньше, целенаправленно и ответственно будет начат этот процесс, тем лучше будут результаты. Чтобы правильно выбрать профессию, необходимо глубоко разбираться в как можно большем количестве специальностей. Потому что, если человек имеет полную и объективную информацию о выбранной профессии, вероятность совершить ошибку меньше. По этой причине дается краткое описание того, на что следует обращать внимание при выборе профессии, и кто может психологически повлиять на студентов в данной ситуации.

Ключевые слова: выбор карьеры, карьера, мотивация, духовная, карьерная сфера, психическая, трудовая, характер, эстетическая, трудность, конфликт.

HUMAN CHARACTER IN CHOOSING A PROFESSION AND THE ROLE OF PECULIARITIES

ANNOTATION

In this article, the motivations for choosing a profession of schoolchildren, which are paid a lot of attention by the state, are studied from a practical point of view. Choosing a profession plays an important role in everyone's life, so the earlier, purposefully and responsibly this process is started, the better the results will be. In order to choose the right profession, it is necessary to have a deep understanding of as many specialties as possible. Because if a person has complete and objective information about the chosen profession, the probability of making a mistake is less. For this reason, a brief description of what to pay attention to when choosing a profession and who can psychologically influence young students in this situation is given.

Key words: career choice, career, motivation, spiritual, career fields, mental, labor, character, aesthetic, difficulty, conflict.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim, tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida” gi farmoniga asosan 2021-2022 o‘quv yilidan boshlab umumta’lim muassasalari bitiruvchilari o‘z iqtidori va qiziqishlariga mos kasbni tanlab olishi, jamiyatda munosib o‘z o‘rnini topishi, kasbiy faoliyatda muvaffaqiyat qozonishi uchun “Kasbga yo‘naltirish tizimi” joriy etilgan. Mazkur farmonda, “7,8,9-sinfdan boshlab o‘quvchilar o‘rtasida interaktiv so‘rovnomalar o‘tkazish, kasb- hunarga bo‘lgan qiziqishlarini aniqlash, o‘quvchilar bilan birgalikda har oyda bir marta “kasblar olamiga sayohat” mavzusida maxsus kurslar olib borilishi to‘g‘risida aytilgan. Interaktiv so‘rovnomalar orqali o‘quvchilarning qiziqish sohalarini o‘rganilib, tahlil qilinadi va shu asnodda kasbga yo‘naltirib boriladi” [1].

Kasb tanlash har bir inson hayotida muhim o‘rin egallaydi. Bu ishga qanchalik erta, maqsadli va mas’uliyat bilan kirishilsa, shunchalik yaxshi natijalarni beradi. Kasbni to‘g‘ri tanlash uchun esa imkon qadar ko‘proq mutaxassisliklar haqida chuqur tushunchaga ega bo‘lish lozim. Chunki inson tanlagan kasbi bo‘yicha to‘liq va ob’ektiv ma’lumotga ega bo‘lsa, xato qilish ehtimoli shunchalik kam bo‘ladi.

Odatda, odamlar u yoki bu kasb egalarining o‘z ish o‘rinlarida nima bilan shug‘ullanayotganliklariga uncha qiziqmasada, qancha maosh olayotganlarini bilishni istaydilar. Bu hol kishilar o‘rtasida tushunmovchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Kasb tanlash va kasbga yo‘naltirish ishini, ayniqsa, bola kamolotining maktabgacha va maktab yoshidan boshlab, uni kasbiy mehnat orqali jamiyat uchun foydali ish qilishga qodir, o‘z mamlakatining bo‘lajak to‘laqonli fuqarosi sifatida shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Afsuski, bolalar, maktab o‘quvchilari va yoshlar bilan kasbga yo‘naltirish ishlarini olib borish zarurligi to‘g‘risida xabardorlik hali ham yetarli emas. Shu sababli, bo‘lajak kasbga yo‘naltirish bo‘yicha mutaxassislarni (pro-konsultantlar, pedagogik-psixologlar va boshqalar) tayyorlash, ularning nazariy va uslubiy bazasini shakllantirishdan tashqari, ushbu yo‘nalishda "jonli" ishlashga va boshqalarni o‘ziga jalb qilishga motivatsion tayyorlikni anglatishi kerak.

Xorij olimlarining kasb tanlash va kasbga yo‘naltirish haqidagi ilmiy izlanishlariga nazar tashlasak XVII-XVIII asrlarda yashab ijod qilgan rus tarixchi olim, Rossiya tarixi ilmining asoschisi V.N.Tatishev kasblarni odamga foyda va zarar keltirishiga ko‘ra 5 guruhga ajratgan edi:

- 1) kerakli kasb sohalarini (iqtisod, tibbiyot, huquq);
- 2) foydali kasb sohalarini (notiqlik, matematika, astranomiya);
- 3) ko‘ngilxushlik kasb sohalarini (she’riyat, raqs, tasviriy san’at);
- 4) behuda kasblar sohalarini (astralogiya, fiziognomika, alkimyo);
- 5) zararli kasb sohalarini (afsungarlik, folbinlik) [2, B.25-60].

Ushbu yo'l orqali olim kasblarni ma'lum bir sinflarga kiritishga harakat qilgan. Shu bilan birgalikda har bir kasbni o'ziga hos xarakteri borligiga urg'u berganligini ko'rishimiz mumkun.

Zamonaviy kasblar tasniflarida asosiy e'tibor kasbning shaxsiy yoki ijtimoiy foydasidan ko'ra, mehnat sub'ektining faolligi xususiyatlari e'tiborga olinadi. Jumladan, S.P.Strumilin 1920-yillarda taklif etgan tasnifda odamning mehnat jarayonidagi mustaqillik darajasi hisobga olinib, quyidagi 5 ta guruhga kasblarga ajratiladi:

- 1) Avtomatlashgan reflektor mehnatga asoslangan kasblar (mas., operatorlik);
- 2) Yarim avtomatlashgan odatdagi mehnatga asoslangan kasblar (mas., telegrafistlik);
- 3) Shablon asosida to'liq qolipga solingan holda bajariladigan mehnatga asoslangan kasblar (mas., chilangarlik);
- 4) Topshiriq doirasidagi mustaqil mehnatga asoslangan kasblar (mas., shifokorlik);
- 5) Erkin ijodiy mehnatga asoslangan kasblar (mas., san'atkorlik).

Litvalik tadqiqotchi olim L.A.Yovaysha taklif etgan tasnifda kasblar kasbiy qadriyatlarga ko'ra ajratiladi: muloqot qilish, intellektual, amaliy-texnikaviy badiiy, jismoniy va iqtisodiy faollik birlamchi bo'lgan kasblar [3, B.25].

Yuqoridagi olimlarning kasblar to'g'risidagi qarashlari va fikrlariga e'tibor beradigan bo'lsak har bir kasbning o'ziga hos xarakteri mavjudligiga yana bir bor guvoh bo'lamiz. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak inson o'z xarakter xususiyatlaridan kelib chiqqan holatda o'ziga ma'lum bir kasbni tanlaydi va manashu kasb orqali o'z hayot yo'lini qurib boradi. Lekin bugun ko'p oilalarda ota-onaning orzu va umidlari sabab bolalarni o'zi yoqtirgan kasbni emas, balki ota-ona hohlagan kasbni tanlashiga majbur bo'layotgan holatlarni ko'p uchratamiz.

Bu holat oqibatida esa bola o'zi istab tanlamagan kasb bo'yicha o'qishda o'qiydi va o'zi yoqtirmagan kasbni egallaydi. Ana endi kasbiy xarakter va uni tanlagan inson xarakterini o'zaro mos emasligi sabab o'rtada inson ruhiyati aziyat chekadi. Oqibatida insonda ishga nisbatan layoqatsizlik, dangasalik, ishdagi streslarni ortishi va shunga o'xshash salbiy holatlarni inson o'zida kechira boshlaydi. Fikrimiz so'ngida shuni aytishimiz kerakki bolalarni ma'lum bir kasbga yo'naltirilganda ulardagi layoqat va qobiliyatlarni inobatga olish zarur.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha, harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-4947-son Farmon.
2. Anvarova D.M., Ergashev P.S. “Kasbga yo‘naltirish va kasb tanlash asoslari”. –T.: «Fan va texnologiya», 2016, 4-6 b.
3. Aripova N.A., Xolmamatova L.A., Qurbonova N.B. “Kasbiy psixologiya” darslik. Toshkent – 2019., 148 b.
4. Arziqulov D.N. “Kasbiy kamolotning psixologik o‘ziga xos xususiyatlari”. Avtoref. psixologiya fanlari nomzodi. Toshkent – 2002. 22 b.
5. Soliev, F. S., & Muminov, D. (2021). To determine individual specificity and hidden potential of the personality according to external signs of behavior. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 1258-1265.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 12-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz